

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №1 (21)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ
ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 1 (21)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очилов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

БОЛАЛАРДА ҚИЗАМИҚНИНГ ҚАЙТА ПАЙДО БЎЛИШ САБАБЛАРИ: ЭПИДЕМИОЛОГИК ТАҲЛИЛ ВА ОЛДИНИ ОЛИШ ЧОРАЛАРИ**Ташов У.Қ.**

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Қизамиқ — юқори даражада юқумли бўлган вирусли инфекцион касаллик бўлиб, асосан болалар орасида учрайди. Сўнгги йилларда айрим давлатлар ва ҳудудларда эмлаш охирги йиллардаги камайиши, эмлашдан бош тортиш ҳолатлари ҳамда эпидемиологик назоратнинг сусайиши туфайли қизамиқ касаллигинг қайта кўтарилиши кузатилмоқда. Касалликнинг асосий юқувчанлик механизми — ҳаво-томчи йўли бўлиб, эмланмаган ёки иммунитетини етарли шакланмаган болалар юқори хатар гуруҳига киради. Мазкур мақолада болалар орасида қизамиқнинг қайта пайдо бўлишига олиб келаётган омиллар, эпидемиологик қонуниятлар ҳамда профилактика чоралари кўриб чиқилади.

Калит сўзлар: қизамиқ, эпидемиология, болалар, иммунизация, профилактика, вакцина.

CAUSES OF RE-EMERGENCE OF MEASLES IN CHILDREN: EPIDEMIOLOGY ANALYSIS AND PREVENTIVE MEASURES**Tashov U.Q.**

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. Measles is a highly contagious viral infection that predominantly affects children. In recent years, a resurgence of measles cases has been observed in certain regions due to reduced vaccination coverage, misconceptions about vaccines, migration processes, and insufficient epidemiological surveillance. This article provides an epidemiological analysis of the factors leading to the re-emergence of measles among children, the epidemiological characteristics of the infection, and effective preventive strategies.

Keywords: measles, epidemiology, children, immunization, prevention, vaccine.

ПРИЧИНЫ ПОВТОРНОГО ВОЗНИКНОВЕНИЯ КОРИ У ДЕТЕЙ: ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРЫ**Ташов У.Қ.**

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. Корь — это высококонтагиозная вирусная инфекция, преимущественно поражающая детей. В последние годы в отдельных регионах отмечается рост заболеваемости корью, что связано со снижением охвата вакцинацией, распространением ошибочных представлений о вакцинах, миграционными процессами и недостаточным эпидемиологическим контролем. В статье проводится анализ факторов повторного появления кори среди детей, эпидемиологических особенностей инфекции и эффективных мер профилактики.

Ключевые слова: корь, эпидемиология, дети, иммунизация, профилактика, вакцина.

e-mail: tashovumid1215@gmail.com

Кириш. Қизамиқ вирусли инфекциялар орасида энг юқори юқувчанлик кўрсаткичига эга бўлиб, эмлаш ишлари кенг жорий этилгунга қадар болалар ўртасида оммавий эпидемиялар шаклида тарқалган. Глобал миқёсда олиб борилган кенг кўламли иммунизация дастурлари орқали касаллик кескин камайган бўлса-да, айрим ҳудудларда сўнгги йилларда қайта кўтарилиш ҳолатлари қайд этилмоқда [1].

Қизамиқнинг эпидемиологик аҳамияти шундаки, касаллик асоратлари сифатида пневмония, энсефалит, оғир интоксикация ҳамда айрим ҳолларда ўлим ҳолатлари кузатилиши мумкин. Шу боис мазкур инфекцияни назорат қилиш жаҳон соғлиқни сақлаш тизими олдидаги муҳим вазифалардан биридир[2].

Эпидемиологик хусусиятлар. Касаллик манбаи — қизамиқ вируси билан касалланган бемор ҳисобланади. Инкубация даври одатда 7–14 кунни ташкил этади. Юқувчанлик касалликнинг продромал босқичидаёқ бошланиб, тўлиқ тошмалар йўқолгунча давом этади.

Болалар орасида касаллик кўпроқ 1–10 ёш оралиғида учрайди. Айниқса, эмланмаган болалар орасида касалланиш хавфи кескин юқори бўлади [3].

Юқиш йўллари. Қизамиқнинг асосий юқиш механизми — ҳаво-томчи йўли. Вирус йўтал, акса уриш, нафас чиқариш вақтида ташқи муҳитга ажралади ва ҳавода маълум вақтгача сақланиб қолиши мумкин. Қизамиқ вируси ёпик, шамоллатилмайдиган жойларда тез тарқалади.

Инфекциянинг эпидемиологик манбалари. Касаллик манбаи — қизамиқ вируси билан касалланган бемор ҳисобланади. Инкубация даври одатда 7–14 кунни ташкил этади. Бемор касалликнинг дастлабки клиник белгиларидан бошлаб юқори даражада юқумли ҳисобланади [4,9].

Болалар орасида касалланишнинг юқори учраш частотаси уларнинг иммун тизими етарлича шаклланмаганлиги ва жамоавий муҳитда кўп вақт ўтказиши билан боғлиқ.

Қайта пайдо бўлиш сабаблари. Болалар орасида қизамиқнинг қайта кўтарилишига қуйидаги омиллар сабаб бўлмоқда:

1. Эмлаш даражасининг пасайиши

Баъзи ҳудудларда аҳоли орасида вакцина ҳақидаги нотўғри қарашлар, қамровнинг етарли бўлмаслиги натижасида коллектив иммунитет даражаси пасаймоқда.

2. Миграция ва кўчиш жараёнлари

Тиббий назорати етарли бўлмаган ёки эмлаш қамрови паст бўлган ҳудудлардан келган болалар инфекция тарқалиш рискинни оширади.

3. Иммунитетнинг етарлича шаклланмаслиги

Баъзи болаларда вакцина дозаларини вақтида олмаслик иммунитетнинг тўлиқ шаклланмаслигига олиб келади.

4. Эпидемиологик назоратнинг сусайиши

Профилактик мониторингнинг етарли бўлмаслиги касалликни эрта аниқлаш кўрсаткичини пасайтиради [5,8].

Олдини олиш ва эпидемиологик назорат чоралари

1. Махсус профилактика

- ММР вакцинаси (2 доза)

- Эмлаш қамровини $\geq 95\%$ даражада ушлаб туриш

2. Носпесиал профилактика

- Касалларни эрта аниқлаш ва изоляция

- Ўчоқда дезинфекция

- Контактларни тиббий кузату

3. Эпидемиологик мониторинг

- Серологик мониторинг

- Вакцина қамрови таҳлили

- Эпидемиологик регистрлар

Хавф гуруҳлари:

- 1 ёшгача бўлган чақалоқлар

- ММР вакцинасини олмаган болалар

- Боғча ва мактаб ёшидаги болалар

- Иммунитети пасайган болалар

Клиник белгилар. Касаллик кўпинча қуйидаги аломатлар билан намоён бўлади:

• тана ҳароратининг кўтарилиши

• йўтал, акса уриш, бурун битиши

• кўз яллиғланиши (конъюнктивит)

• оғиз бўшлиғида Коплик доғлари

• тана терисида кетма-кет тошмалар пайдо бўлиши

Асорат сифатида пневмония, отит ва марказий нерв тизими зарарланиши қайд этилиши мумкин [6].

Профилактика. Қизамиқнинг олдини олишнинг энг самарали усули — режалаштирилган эмлаш. Эмлаш икки босқичда амалга оширилади:

• 1-доза: 12–15 ойда

• 2-доза: 6–7 ёшда

Кўшимча профилактика чораларига қуйидагилар киради:

• алоқа қилган болаларни вақтинча изоляция қилиш

• санитария-маърифий ишлар

• эпидемиологик назоратни кучайтириш

• эмлашдан бўйин товлашни камайтириш [7]

Хулоса. Қизамиқ — юқори юқумли инфекция бўлиб, болалар саломатлиги учун жиддий хавф туғдиради. Касалликнинг қайта пайдо бўлиши, асосан, эмлаш даражасининг пасайиши ва эпидемиологик назоратнинг етарли бўлмаслиги билан боғлиқ. Шу боис мунтазам иммунизация, эрта ташхислаш, аҳолига тўғри маълумот бериш ва соғлиқни сақлаш тизимида узлуксиз назорат чораларини кучайтириш муҳим аҳамиятга эга.

Адабиётлар рўйхати:

1. World Health Organization. Measles vaccines: WHO position paper. Weekly Epidemiological Record. 2017; 92(17):205–228.
2. World Health Organization. Measles – Global situation. Женева: WHO; 2023.
3. Moss W.J. Measles. The Lancet. 2017; 390(10111):2490–2502.
4. Patel M.K., Dumolard L., Nedelec Y. ва бошқ. Progress toward regional measles elimination — worldwide. MMWR Morbidity and Mortality Weekly Report. 2022; 71(40):1250–1255.
5. Plans P. Measles epidemiology and control strategies. Human Vaccines & Immunotherapeutics. 2019; 15(6):1316–1323.
6. Исмоилов А.А., Қодирова Н.Ш. Болаларда қизамиқ касаллигининг эпидемиологик хусусиятлари. Педиатрия (Тошкент). 2020; 4:45–49.
7. Абдукаримов Б.А., Раҳимова Д.Т. Қизамиқнинг олдини олишда эмлашнинг аҳамияти. Ўзбекистон тиббиёт журнали. 2019; 3:62–66.
8. Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлиги. Профилактик эмлашлар миллий таквими. Тошкент; 2022.
9. Йўлдошев М.Ю., Каримов С.С. Юқумли касалликлар. Дарслик. Тошкент: Абу Али ибн Сино номидаги тиббиёт нашриёти; 2018.

Иқтибос учун: Ташов У.Қ. Болаларда қизамиқнинг қайта пайдо бўлиш сабаблари: эпидемиологик таҳлил ва олдини олиш чоралари // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. – 2026. – № 1(21). – Б. 112–114. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18208270>